

International Federation of
Infant and Juvenile
Gynecology

Udruženje za dečiju
i adolescentnu ginekologiju
Srbije

European Association of
Paediatric and Adolescent
Gynaecology

9. SIMPOZIJUM DEČIJE I ADOLESCENTNE GINEKOLOGIJE SRBIJE

sa međunarodnim učešćem

ZBORNIK SAŽETAKA

Beograd 26. jun 2020. godine

ORGANIZATORI SIMPOZIJUMA

ORGANIZATOR

Udruženje za dečiju i adolescentnu ginekologiju Srbije

KOORGANIZATOR

**Republički centar za planiranje porodice
Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“**

ODBORI

ORGANIZACIONI ODBOR

Dr sci. med. Zoran Stanković NS, IFEPAG, predsednik
Generalni sekretar FIGIJ (Federation International of Gynecology Infantile Juvenile)

Članovi

Dr sci. med. Katarina Sedlecky
Prim. dr sci. med. Ilijana Mažibrada
Mr sci. dr med. Svetlana Perović
Mr sci. dr med. Ljiljana Plavšić
Dr Bojana Tomić
Maja Radojević, klinički psiholog

NAUČNI ODBOR

Dr sci. med. Katarina Sedlecky, predsednik

Članovi

Dr sci. med. Zoran Stanković NS, IFEPAG
Prof. dr Artur Bjelica
Prof. dr Aleksandar Živanović
Prof. Dr Đorđe Savić
Prof. dr Milan Stefanović

**9. SIMPOZIJUM
DEČIJE I ADOLESCENTNE
GINEKOLOGIJE SRBIJE
sa međunarodnim učešćem**
Beograd, 26. jun 2020. godine

ZBORNİK SAŽETAKA

Izdavač

Udruženje za dečiju i adolescentnu ginekologiju Srbije
Beograd

Urednik

Dr sci. med. Zoran Stanković, NS, IFEPAG
Predsednik Udruženja DAGS i Generalni sekretar FIGIJ

Grafička priprema

Atelje, Beograd
www.atelje.rs

Štampa

Dosije studio, Beograd
www.dosije.rs

Godina izdavanja

2020.

Tiraž

350 primeraka

ISBN 978-86-81752-00-5

*Sažeci predavanja, usmenih i poster prezentacija su
objavljeni u izvornom obliku bez lekture i korekture.*

ISBN 978-86-81752-00-5

9 788681 752005 >

PP01 ULTRASONOGRAFSKI NALAZ I NALAZ MAGNETNE REZONANCE OVARIJALNE MASE KOD DEVOJČICE

N. Anđelić

Katedra za Radiologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Cilj: Prikaz slučaja dvanaestogodišnje devojčice sa nezrelim fokusima teratoma jajnika G2 gradusa kod koje je načinjena hirurška salvacija jajnika

Uvod: Dvanaestogodišnja devojčica premenarhalna se javlja sa blagim bolovima u donjem abdomenu koji traju oko jedan mesec, tri godine nakon što je laparoskopski operisana dermodina cista levog jajnika zapremine oko 350 ml. Na ultrasonografskom pregledu uočava se veliki tumor desnog ovarijuma, zapremine oko 165 ml, sa masnom i tečnim komponentama, i sa multiplim septacijama debljine oko 3 mm. Uočeno je i evidentirano prisustvo normalnog tkiva jajnika u vidu polumeseca (*ovarian crescent sign*). MR pregled karlice potvrđuje ultrasonografski nalaz, ali je u nalazu naglašeno odsustvo normalnog tkiva desnog jajnika. Načinjena je laparoskopna cistektomija i rekonstrukcija desnog ovarijuma bez sutura. Konačni patohistološki nalaz postavlja dijagnozu zrelog teratoma sa fokusima nezrelog teratoma desnog jajnika, drugog gradusa.

Rezultati: Terapija nezrelih teratoma sa razvijala od agresivnog hirurškog pristupa, preko kombinovane hemioterapije, do konzervativne hirurugije bez adjuvantne terapije. Pošto je kod mladih pacijentkinja vrlo važno očuvanje fertiliteta što je to više moguće, ovarijalna cistektomija predstavlja svakako bolji izbor od ekscizije čitavog jajnika, pošto se na ovaj način čuva funkcionalni korteks. Prezervacija ovarijalnog tkiva zavisi od njegovog prisustva i vizualizacije na ultrazvučnom ili MR pregledu. Pozitivan *ovarian crescent sign* trebalo bi uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o vrsti hirurškog pristupa, odnosno da li bi trebalo pokušati cistektomiju sa poštedom jajnika. Nema podataka o uočenom i opisanom *ovarian crescent sign* na MR pregledu jajnika.

Zaključak: Put ka standardizaciji imidžinga i imidžing kriterijuma u dijagnostici i donošenju odluke o optimalnoj terapiji imao bi značajne benefite kod očuvanja budućeg fertiliteta dece i adolsecenata.